

No.2

WORKING PAPERS

SOZIALONTOLOGIE & SUBJEKTIVIERUNG

DIE LUST AM VERBRECHEN?

TRUE CRIME, SADISMUS UND DIE AFFEKTIVE ÖKONOMIE SPÄTMODERNER SUBJEKTIVITÄT

SCHLAGWÖRTER

THEORIE

- JACQUES LACAN (DAS REALE)
- MICHEL FOUCAULT (GOUVERNEMENTALITÄT, DISPOSITIV)
- SARA AHMED (AFFEKTTHEORIE)
- JOUISSANCE
- SYMBOLISCHE ORDNUNG
- PSYCHOANALYSE & MEDIEN
- KRITISCHE SOZIALTHEORIE
- MATERIALISMUS (MARX / LUKÁCS)

ZENTRALE KONZEPTE

- AFFEKTIVE VERARBEITUNG VON GEWALT
- MEDIALISIERTE GEWALT
- STRUKTURELLER SADISMUS
- MORALISierter GEWALT KONSUM
- KLEINBÜRGERLICHE SUBJEKTIVITÄT
- AFFEKTIVES SELBSTTRAINING
- EPISTEMISCHE RAHMUNG VON KRIMINALITÄT
- INDIVIDUALISIERUNG VON RISIKO
- ONTOLOGISCHE WIRKLICHKEITSPRODUKTION
- KONTROLLIERTE ANNÄHERUNG AN TRAUMA

AFFEKT & SUBJEKT

- ANGST
- FASZINATION
- MORALISCHE ÜBERLEGENHEIT
- WUT ALS REGULATION
- AFFEKTIVE STEUERUNG
- EMOTIONALE SELBSTVERHÄLTNISSETZUNG
- DISTANZIERTE EMPATHIE
- KONSUM VON LEID

GESELLSCHAFT & DISKURS

- MEDIEN UND SOZIALE ORDNUNG
- KULTURELLES DISPOSITIV
- SPÄTMODERNE
- SOZIALE UNSICHERHEIT
- STRUKTURELLE VS. INDIVIDUELLE GEWALT
- NARRATIVE DOMESTIZIERUNG VON GEWALT
- WISSENSPRODUKTION ÜBER KRIMINALITÄT

TRUE CRIME IST KEINE ABWEICHUNG, SONDERN EIN SPIEGEL SPÄTMODERNER ORDNUNG.

TRUE CRIME – AFFEKT – MACHT – SUBJEKTIVIERUNG
GEWALT – ORDNUNG – RISIKO – JOUISSANCE – SOZIALONTOLOGIE

David Kergel

Die Lust am Verbrechen?

True Crime, Sadismus und die affektive Ökonomie
spätmoderner Subjektivität

Abstract

Dieses Working Paper setzt sich aus einer psychoanalytisch-machtorientierten Perspektive mit dem Phänomen True-Crime auseinander.

Der anhaltende Erfolg von True-Crime-Formaten verweist auf eine paradoxe kulturelle Dynamik: Die massenhafte Rezeption realer Gewalt geht mit einem gesteigerten Bedürfnis nach Sicherheit, Ordnung und moralischer Orientierung einher. Der Beitrag analysiert dieses Spannungsverhältnis aus einer machtsensiblen, subjektivationstheoretischen Perspektive. Unter Rückgriff auf Lacan, Foucault sowie Ansätze der Gouvernamentalitäts- und Affekttheorie wird argumentiert, dass die Attraktivität von True Crime nicht als individuelle Abweichung (etwa im Sinne eines latenten Sadismus) zu verstehen ist, sondern als Ausdruck einer strukturell erzeugten Affektökonomie spätmoderner Gesellschaften. True Crime fungiert demnach als Dispositiv, das das Reale der Gewalt ästhetisch rahmt, soziale Ordnung durch Othering stabilisiert und zugleich Formen neoliberaler Selbstvergewisserung produziert.

Keywords:

True Crime, Sozialontologie, Subjektivierung, Affektökonomie, Neoliberale Subjektivität, Gouvernamentalität, Gewaltrepräsentation

1. Einleitung

True Crime gehört zu den erfolgreichsten medialen Formaten der Gegenwart. Podcasts, Serien und Dokumentationen, die reale Verbrechen rekonstruieren, erzielen hohe Reichweiten und binden ein breites Publikum. Diese Popularität wirft eine grundlegende Frage auf:

Warum übt reale Gewalt eine derart nachhaltige Faszination aus?

Gängige Erklärungen greifen häufig zu kurz. Weder lässt sich die Rezeption von True Crime hinreichend durch Sensationslust noch durch ein individuelles Bedürfnis nach Angstbewältigung erklären. Vielmehr verweist das Phänomen auf tiefgreifende Veränderungen in der Weise, wie Subjekte in spätmodernen Gesellschaften Affekte, Unsicherheit und soziale Ordnung verarbeiten.

Der vorliegende Beitrag entwickelt daher eine sozialontologische Perspektive, die True Crime als kulturelles Dispositiv begreift, in dem sich zentrale Spannungen moderner Subjektivität verdichten.

2. Theoretischer Rahmen

2.1 Das Reale der Gewalt

In psychoanalytischer Perspektive lässt sich die Attraktivität von True Crime als Annäherung an das verstehen, was Jacques Lacan (1977) als das „Reale“ beschreibt – jene Dimension, die sich der symbolischen Ordnung entzieht und gerade in ihrer Unverfügbarkeit als traumatischer Überschuss wirksam wird. Das Reale ist dabei nicht einfach das „wirklich Geschehene“, sondern vielmehr das, was sich der Bedeutung entzieht, was nicht integriert werden kann und gerade deshalb als Störung, als Riss im Gefüge des Symbolischen erscheint.

Gewalt – insbesondere extreme, nicht motivisch auflösbare Gewalt – stellt in diesem Sinne eine paradigmatische Erscheinungsform des Realen dar. Sie entzieht sich narrativer Kohärenz, unterläuft moralische Kausalitäten und verweist auf eine Dimension, in der Sinn kollabiert. Genau hierin liegt jedoch ihre eigentümliche Anziehungskraft: Sie konfrontiert das Subjekt mit den Grenzen seiner symbolischen Welt.

True Crime operiert nun nicht als unmittelbare Präsentation dieses Realen. Im Gegenteil: Das Reale der Gewalt wird systematisch in symbolische und imaginäre Ordnungen überführt. Durch narrative Rekonstruktionen, forensische Logiken, psychologisierende Erklärungen und ästhetische Rahmungen wird das ursprünglich Unverfügbare in eine Form gebracht, die verstehbar, erzählbar und damit konsumierbar wird. Diese Transformation lässt sich als eine doppelte Bewegung beschreiben:

- Einerseits wird das Reale sichtbar gemacht. True Crime verspricht Authentizität, Nähe zum „wirklich Geschehenen“, einen Blick hinter die Oberfläche gesellschaftlicher Ordnung. Das Publikum wird an den Ort des Traumas geführt – an jene Schwelle, an der das Symbolische zu versagen droht.
- Andererseits wird dieses Reale zugleich domestiziert. Die Erzählstruktur – etwa die typische Dramaturgie von Tat, Ermittlung und Aufklärung – reinszeniert eine symbolische Ordnung, die durch die Gewalt zunächst erschüttert wurde. Das Unverständliche erhält eine Erklärung, das Kontingente wird kausalisiert, das Bedrohliche wird gerahmt.

Damit entsteht eine paradoxe Konstellation: Das Unverfügbare wird inszeniert – und gerade dadurch seiner Unverfügbarkeit beraubt. Das Trauma wird gezeigt – aber in einer Weise, die es zugleich neutralisiert. True Crime fungiert somit als eine kulturelle Technik der „Bearbeitung des Realen“. Es erlaubt, sich dem traumatischen Kern von Gewalt anzunähern, ohne ihm tatsächlich ausgesetzt zu sein. Das Subjekt kann das Reale „berühren“, ohne von ihm überwältigt zu werden.

In dieser Perspektive wird verständlich, warum True Crime nicht einfach als voyeuristische Praxis oder als Sensationslust zu begreifen ist. Vielmehr handelt es sich um eine Form symbolischer Stabilisierung: Indem das Reale narrativ eingefasst wird, wird die grundlegende Fragilität gesellschaftlicher Ordnung bearbeitbar gemacht.

Gerade in spätmodernen Gesellschaften, in denen traditionelle Sinnstrukturen erodieren, gewinnt diese Funktion an Bedeutung. True Crime bietet nicht nur Geschichten über Verbrechen – es bietet eine Form, mit der Erfahrung von Kontingenz, Angst und Kontrollverlust umzugehen. Die Attraktivität des Genres liegt somit weniger im Schrecken der Gewalt selbst als in der Möglichkeit, diesen Schrecken in eine Form zu überführen, die das Subjekt nicht zerstört, sondern stabilisiert.

2.2 Gouvernamentalität und Sicherheit

Aus einer gouvernementalitätstheoretischen Perspektive lässt sich True Crime im Anschluss an Foucault (2004) als Bestandteil moderner Sicherheitsdispositive begreifen. Gouvernamentalität bezeichnet dabei jene Form der Macht, die nicht primär durch Verbot oder Repression wirkt, sondern durch die Herstellung von Wissensordnungen, in denen Subjekte sich selbst regulieren. Sicherheit ist in diesem Kontext kein Zustand, sondern ein permanenter Prozess der Risikokalkulation.

True Crime lässt sich genau in diesem Sinne als eine populärkulturelle Übersetzungsinstanz solcher Sicherheitsrationalitäten verstehen. Die Darstellung von Verbrechen folgt dabei häufig impliziten didaktischen Logiken:

- Täterprofile werden rekonstruiert
- Warnsignale werden identifiziert

- Handlungsmöglichkeiten werden impliziert

Diese Elemente sind jedoch nicht bloß narrative Mittel, sondern Teil einer subtilen Gouvernentalisierung des Publikums. Das Subjekt wird nicht nur informiert, sondern in eine spezifische epistemische Position gebracht: Es lernt, die Welt als potenziell gefährlich zu lesen und sich selbst als verantwortliche Instanz der Gefahrenabwehr zu begreifen. Es entsteht eine spezifische Form der Selbstverhältnissetzung: Das Subjekt wird zum Beobachter potenzieller Gefahren – und zugleich zum Manager seiner eigenen Sicherheit.

In dieser Doppelrolle verschiebt sich Verantwortung: Sicherheit erscheint nicht mehr primär als Aufgabe kollektiver Institutionen, sondern als individuelle Kompetenz. Die Unsicherheit der Welt wird internalisiert und in permanente Wachsamkeit übersetzt. Hier eröffnet sich eine Anschlussstelle an Karl Marx bzw. Lukács: Aus einer materialistischen Perspektive lässt sich diese Verschiebung als Teil einer umfassenderen Transformation gesellschaftlicher Verhältnisse verstehen. Die Produktion von Sicherheitswissen fungiert als ideologische Form, die strukturelle Unsicherheiten – etwa prekäre Arbeitsverhältnisse, soziale Ungleichheit oder institutionelle Erosion – individualisiert.

True Crime erzählt selten von den gesellschaftlichen Bedingungen von Gewalt, sondern fokussiert auf individuelle Täter, abweichende Persönlichkeiten oder pathologische Biografien. Dadurch wird Gewalt entsozialisiert und entpolitisiert. Die Frage verschiebt sich von „Welche gesellschaftlichen Verhältnisse produzieren Gewalt?“ hin zu „Wie erkenne ich gefährliche Individuen?“. Diese Verschiebung ist zentral: Strukturelle Widersprüche werden in individuelle Risiken übersetzt. Damit wird Unsicherheit nicht beseitigt, sondern funktional gemacht. Sie wird zu einem Motor von Aufmerksamkeit, Konsum und Selbstoptimierung. An dieser Stelle gewinnt eine sozialontologische besondere Relevanz. In dieser Perspektive ist das Subjekt nicht als isolierte Einheit zu begreifen, sondern als relational hervorgebrachte Position innerhalb symbolischer, diskursiver und materieller Ordnungen. Wissen ist dabei nicht neutral, sondern konstituiert Wirklichkeit – es erzeugt das, was als real gilt. Zentral ist hierbei der Begriff des *Mitvollzugs*: Soziale Wirklichkeit wird nicht von außen erkannt, sondern im Vollzug der Subjekte hervorgebracht. Wahrnehmen, Deuten und Handeln sind keine nachgelagerten Reaktionen auf eine gegebene Realität, sondern konstitutive Praktiken, durch die Realität überhaupt erst als solche erscheint. Das Subjekt ist somit immer schon in die Hervorbringung dessen involviert, was es zu beobachten glaubt. True Crime fungiert demnach als ein Format, in dem soziale Realität nicht nur dargestellt, sondern im Modus des Mitvollzugs reproduziert wird:

- Es erzeugt ein Bild von Gesellschaft als latent gefährlich
- Es strukturiert Wahrnehmung entlang von Risiko- und Verdachtskategorien
- Es stabilisiert eine Ontologie, in der das Soziale primär als potenzielle Bedrohung erscheint

Diese Ontologie ist nicht unschuldig. Sie produziert ein Subjekt, das sich selbst im Modus der Prävention denkt: aufmerksam, vorsichtig, kontrollierend – aber zugleich vereinzelt. Dies lässt sich als eine Verschiebung vom Mitvollzug sozialer Wirklichkeit hin zu ihrer permanenten Beobachtung beschreiben. Diese Beobachtung bleibt jedoch selbst ein spezifischer Modus des Mitvollzugs: ein distanzierter, kontrollierender Mitvollzug, der nicht auf Teilhabe, sondern auf Absicherung ausgerichtet ist. Das Subjekt ist nicht mehr primär in soziale Beziehungen eingelassen, sondern tritt ihnen als potenziellen Gefahrenfeldern gegenüber – und reproduziert genau diese Wahrnehmung im Akt seiner Beobachtung immer wieder neu. Damit verändert sich die Struktur des Sozialen selbst: Beziehungen erscheinen nicht mehr als Räume von Resonanz oder Solidarität, sondern als potenzielle Risikokonstellationen. True Crime fungiert somit nicht nur als Unterhaltung oder Information, sondern als ontologische Praxis. Es formt, wie Wirklichkeit erfahren wird, und wie sich Subjekte in dieser Wirklichkeit positionieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen:

True Crime ist Teil eines Dispositivs, das Unsicherheit nicht aufhebt, sondern in kontrollierbare Wissensformen übersetzt – und dabei ein Subjekt hervorbringt, das sich selbst als permanentes Sicherheitsprojekt organisiert.

2.3 Affektökonomie und neoliberale Subjektivität

Die Rezeption von Gewalt ist nicht primär kognitiv strukturiert, sondern wesentlich affektiv vermittelt. Im Anschluss an Sara Ahmed (2004) lässt sich zeigen, dass Affekte nicht als individuelle Zustände zu begreifen sind, sondern als zirkulierende Kräfte, die Subjekte an soziale Ordnungen binden. Gefühle „haften“ an Objekten, Körpern und Narrativen – und strukturieren so Wahrnehmung und Zugehörigkeit. True Crime organisiert in diesem Sinne eine spezifische Affektökonomie, in der sich wiederkehrende affektive Muster beobachten lassen:

- Angst
- Ekel
- Faszination
- moralische Überlegenheit

Diese Affekte sind nicht zufällig, sondern folgen einer kulturellen Logik. Sie ermöglichen Orientierung in einer als unsicher erfahrenen Welt und erzeugen zugleich Distinktion: Das Subjekt positioniert sich implizit als nicht betroffen, als rational, als moralisch überlegen gegenüber dem deviant markierten Anderen. Affekte fungieren hier als Bindungsmechanismen, in dem sie soziale Ordnung durch ihre emotionale Aufladung stabilisieren. Im Kontext neoliberaler Gesellschaften, wie sie etwa von Boltanski und Chiapello (2003) beschrieben werden, verschiebt sich diese Dynamik grundlegend. Unsicherheit wird nicht mehr primär als strukturelles Problem verhandelt,

sondern als individuelles Risiko. Das Subjekt erscheint als Unternehmer seiner selbst, das für Sicherheit, Kontrolle und Risikominimierung eigenverantwortlich zuständig ist. True Crime lässt sich vor diesem Hintergrund als eine Form affektiven Selbsttrainings begreifen. Das Publikum übt – implizit und wiederholend – den Umgang mit Angst, das Erkennen von Gefahren und die affektive Distanzierung von Devianz. Die Rezeption wird damit zu einer Praxis der Selbstregierung.

An dieser Stelle gewinnt das Konzept des Kleinbürgers eine besondere analytische Schärfe. Der Begriff des Kleinbürgers wird hier analytisch und nicht normativ verwendet. Im vorliegenden analytischen Kontext nicht als sozioökonomische Kategorie zu verstehen, sondern als sozialontologische Figur: ein Subjektmodus, der durch das Bedürfnis nach Ordnung, Kontrolle und moralischer Eindeutigkeit gekennzeichnet ist – gerade unter Bedingungen struktureller Unsicherheit. True Crime adressiert und produziert genau dieses Subjekt:

- Es bestätigt die Vorstellung, dass Gefahr identifizierbar ist
- Es suggeriert, dass Kontrolle durch Aufmerksamkeit möglich bleibt
- Es bietet moralische Klarheit in einer ambivalenten Welt

Der Kleinbürger stabilisiert sich dabei affektiv: durch Abgrenzung, durch Bewertung, durch die Versicherung, selbst auf der „richtigen Seite“ zu stehen.

Hier tritt die Affektfigur der Wut in den Vordergrund. Wut ist dabei kein bloß destruktiver Affekt, sondern eine ambivalente Form der Weltbeziehung. Sie entsteht dort, wo Subjekte eine Diskrepanz zwischen normativer Erwartung und erfahrener Realität wahrnehmen – und diese Spannung nicht strukturell auflösen können. In der affektiven Ökonomie von True Crime wird Wut jedoch spezifisch kanalisiert:

- Sie richtet sich auf individuelle Täter
- Sie entlädt sich in moralischer Verurteilung
- Sie vermeidet strukturelle Analyse

Damit fungiert Wut als entlastender Affekt. Sie erlaubt es, gesellschaftliche Widersprüche zu erleben, ohne sie als solche erkennen zu müssen. Die Energie der Wut wird auf personalisierte Objekte gelenkt und verliert dadurch ihr potenziell kritisches Moment. Es entsteht eine paradoxe Dynamik:

Wut erscheint als Form der Kritik – stabilisiert aber die bestehende Ordnung.

Im Zusammenspiel von Affektökonomie und neoliberaler Subjektivierung wird True Crime so zu einem Medium, das nicht nur Gefühle mobilisiert, sondern Subjektformen hervorbringt. Das Subjekt lernt, sich selbst als verletzlich, gefährdet und zugleich verantwortlich zu begreifen – und entwickelt affektive Strategien, um mit dieser Spannung umzugehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen:

True Crime fungiert als affektives Trainingsfeld neoliberaler Subjektivität. Es organisiert Gefühle nicht nur, sondern richtet sie so aus, dass sie zur Stabilisierung einer Ordnung beitragen, die die Ursachen von Unsicherheit systematisch ausblendet – und sie zugleich im Subjekt verankert.

3. Sadismus als strukturelle Affektform

Die häufig geäußerte These, True Crime bediene sadistische Bedürfnisse, greift zu kurz, wenn sie auf individuelle Dispositionen oder pathologische Persönlichkeitsmerkmale reduziert wird. Eine solche Perspektive moralisiert das Phänomen, ohne seine gesellschaftliche und affektökonomische Struktur zu erfassen. Fruchtbarer ist es, Sadismus nicht als private Abweichung, sondern als strukturell erzeugte Affektform zu rekonstruieren. Die Rezipierenden befinden sich dabei in einer paradoxen Position:

- Sie erleben das Leid anderer
- Sie bleiben zugleich unbeteiligt
- Sie verfügen über epistemische Überlegenheit

Gerade diese Konstellation ist zentral. Sie ermöglicht eine Erfahrung, in der Nähe und Distanz nicht gegeneinanderstehen, sondern sich wechselseitig stabilisieren. Das Subjekt ist affektiv involviert, ohne praktisch betroffen zu sein; es wird mit Gewalt konfrontiert, ohne ihr ausgeliefert zu sein; es darf Erschütterung erleben, aber unter Bedingungen maximaler Kontrolle. Die eigentümliche Lustform, die hier entsteht, ist deshalb nicht auf die Gewalt als solche zurückzuführen. Der „Genuss“ entsteht nicht aus dem Schmerz des Anderen im unmittelbaren Sinne, sondern aus der kontrollierten Annäherung an das Leid unter Bedingungen der Sicherheit. Das Subjekt bewegt sich an die Grenze des Schreckens, ohne von diesem verschlungen zu werden. Gerade diese dosierte Konfrontation erzeugt jene Spannung, die psychoanalytisch als *jouissance* beschrieben werden kann: ein Genießen, das nicht mit Lust im banalen Sinne identisch ist, sondern aus der Überschreitung, aus der kontrollierten Berührung des Unerträglichen hervorgeht. Sadismus erscheint damit nicht als offene Identifikation mit Gewalt, sondern als medial organisierte Affektstruktur. Die Rezipientin, der Rezipient genießt nicht notwendig die Verletzung selbst, sondern die eigene Position gegenüber der Verletzung: die Position dessen, der sieht, versteht, urteilt und unversehrt bleibt. Hier lässt sich die zuvor entwickelte Wutanalyse weiterführen. True Crime organisiert Affekte nicht nur entlang von Angst, Ekel und Faszination, sondern in besonderer Weise auch entlang einer moralisch aufgeladenen Wut. Diese Wut richtet sich zunächst auf den Täter, auf das Abweichende, auf die Figur des radikal Anderen, der als Träger des Bösen markiert wird. In dieser Form erscheint Wut als ethisch legitimiert: als Empörung, als Verteidigung des Richtigen, als affektiver Ausdruck moralischer Integrität. Gerade darin liegt ihre soziale Funktion. Die Wut erlaubt eine intensive affektive Beteiligung, ohne die eigene Position infrage zu stellen. An dieser Stelle lässt sich erneut heuristisch auf die analytische Figur des Kleinbürgers beziehen. Der Kleinbürger ist nicht bloß der ordnungsliebende Spießbürger im alltagssprachlichen Sinne, sondern eine Subjektform, die

ihre prekäre Stabilität aus moralischer Eindeutigkeit, Grenzziehung und kontrollierter Abwertung des Anderen gewinnt. Unter Bedingungen diffuser Unsicherheit braucht dieses Subjekt Figuren, an denen sich Ordnung, Schuld und Gefahr sichtbar festmachen lassen (Kergel 2022, 2025). True Crime liefert genau diese Figuren. Der Täter erscheint als verdichteter Träger des Bösen, der die diffuse gesellschaftliche Unsicherheit personifiziert. Die Wut des kleinbürgerlichen Subjekts kann sich so auf ein klar markiertes Objekt richten. Dadurch geschieht zweierlei zugleich: Zum einen wird innere Verunsicherung externalisiert, zum anderen gewinnt das Subjekt affektive Selbstvergewisserung. Es weiß, wer „schlecht“ ist, und bestätigt sich gerade darin als „ordentlich“, „vernünftig“ und „anständig“. Doch diese Wut bleibt nicht einfach Wut. Sie kippt, vermittelt über die Struktur der jouissance, in eine subtilere Form sadistischen Genießens. Denn in dem Moment, in dem das Subjekt sich moralisch über den Täter erhebt, partizipiert es zugleich an einer Lust der Betrachtung. Es darf sich dem Grauen annähern, es darf Details verfolgen, das Leid imaginativ durchqueren, es darf schockiert sein – und all das unter dem Schutzmantel moralischer Legitimität. Genau hier liegt die kleinbürgerliche Pointe: Das Subjekt genießt, was es offiziell verurteilt. Es konsumiert Gewalt, aber im Modus der Empörung. Es nähert sich dem Schrecklichen, aber unter dem Zeichen der Sittlichkeit. Es partizipiert an der jouissance des sadistischen Blicks, ohne sich selbst als sadistisch verstehen zu müssen. Im Gegenteil: Gerade die ostentative Distanzierung von der Gewalt ermöglicht ihre genießbare Aneignung. Das gute Gewissen ist nicht das Gegenteil dieses Genusses, sondern seine Bedingung.

Die Figur des ordentlichen Kleinbürgers gewinnt daraus eine doppelte Entlastung. Einerseits kann sie sich dem affektiven Reiz der Gewalt überlassen, andererseits bleibt sie symbolisch rein, weil sie diesen Reiz als moralische Empörung codiert. Das sadistische Moment wird so nicht verdrängt, sondern in eine sozial akzeptable Form übersetzt. Es erscheint als Mitgefühl, als Sorge, als Interesse an Gerechtigkeit – und trägt doch Züge einer genießenden Verfügung über das Leid des Anderen. Damit verschiebt sich auch der Begriff von Empathie. Was als Mitfühlen erscheint, ist häufig eine asymmetrische Affektbeziehung, in der das Opfer zwar betrauert, aber zugleich zum Träger eines affektiven Mehrwerts wird. Sein Leid wird zur Bühne der Selbstvergewisserung des Publikums. Die Rezipierenden fühlen mit – aber sie fühlen in einer Weise mit, die ihre eigene Überlegenheit, ihre eigene Sicherheit und ihre eigene moralische Integrität bestätigt. Die Koexistenz von Empathie und Distanz ist deshalb nicht bloß ein psychologisches Paradox, sondern Ausdruck einer gesellschaftlich organisierten Wahrnehmungsform. Das Leiden des Anderen wird zugänglich gemacht, ohne die Position der Betrachtenden wirklich zu gefährden. Es wird emotional aufgeladen, aber strukturell entwirklicht. Gerade diese Entwirklichung schafft den Raum für ein sadistisches Genießen, das sich selbst nicht als solches erkennt. In dieser Perspektive ist Sadismus nicht der rohe Wunsch, andere leiden zu sehen. Sadismus ist die genießende Teilhabe an einem Leid, das unter Bedingungen moralischer Absicherung konsumiert werden kann. Er ist eine kulturell verfeinerte, durch

Medienformate regulierte und durch kleinbürgerliche Selbstbilder legitimierte Affektform.

True Crime wird so zu einem Medium, in dem sich eine zentrale spätmoderne Subjektfigur zeigt: ein Subjekt, das sich über Wut moralisch stabilisiert, über Distanz affektiv schützt und in der kontrollierten Konfrontation mit dem Schrecklichen eine Form von jouissance gewinnt, die es sich selbst als Anständigkeit zurückübersetzen kann.

4. Othering und die Stabilisierung sozialer Ordnung

True Crime operiert nicht lediglich als Darstellung von Verbrechen, sondern als diskursive Praxis der Grenzziehung. In der medialen Inszenierung von Kriminalität werden Differenzen nicht nur abgebildet, sondern systematisch erzeugt und stabilisiert. Täter erscheinen dabei häufig als:

- irrational
- pathologisch
- sozial deviant

Diese Zuschreibungen sind jedoch nicht neutral. Sie folgen einer impliziten Logik des Othering: Das Abweichende wird als radikal Anderes konstruiert, das außerhalb der gesellschaftlichen Ordnung verortet wird. Indem dieses „Andere“ markiert wird, wird zugleich das „Eigene“ stabilisiert. Die Funktion dieser Unterscheidung ist zentral: Ordnung wird nicht durch Integration hergestellt, sondern durch die kontinuierliche Produktion von Abweichung. In einer sozialtheoretischen Perspektive, die an funktionale Differenzierung anschließt, lässt sich diese Dynamik präzisieren. Moderne Gesellschaften sind nicht mehr durch einheitliche Wertordnungen integriert, sondern durch die Koexistenz unterschiedlicher, teils widersprüchlicher Funktionslogiken strukturiert (z. B. Recht, Politik, Wirtschaft, Medien). Diese Systeme operieren eigenlogisch und sind strukturell darauf angewiesen, Komplexität zu reduzieren, um handlungsfähig zu bleiben. Gerade hierin entsteht eine spezifische Ordnungsideologie: Das Nicht-Integrierbare darf nicht als strukturelles Problem erscheinen, sondern muss externalisiert werden. True Crime übernimmt in diesem Kontext eine zentrale Funktion. Es übersetzt systemische Widersprüche in personalisierte Abweichung. Gewalt erscheint nicht als Ausdruck gesellschaftlicher Spannungen, sondern als Resultat individueller Pathologie. Das, was sich nicht in die Logik funktionaler Systeme einfügen lässt, wird nicht als Grenze dieser Systeme reflektiert, sondern als deren Gegenteil konstruiert. Dieser Prozess lässt sich als sozialontologische Verschiebung beschreiben: Das Soziale erscheint nicht mehr als widersprüchlicher Zusammenhang, der im Mitvollzug hervorgebracht wird, sondern als prinzipiell kohärente Ordnung, die nur durch „Störungen“ von außen gefährdet wird. Das Abweichende wird so nicht als Teil des Sozialen begriffen, sondern als dessen Negation. Diese Negation erhält dabei eine spezifische Qualität: Sie wird als pervers markiert. „Pervers“ meint hier nicht im

moralischen Sinne bloß „verwerflich“, sondern im strukturellen Sinne dasjenige, was sich der symbolischen Integration entzieht und gerade deshalb als radikale Bedrohung erscheint.

Abbildung 3: *Subjektive Stress- und Angstauslöser in Deutschland: Dominanz struktureller und existenzieller Unsicherheiten (z. B. Trauer, Arbeit, ökonomische Probleme) bei gleichzeitig geringer Relevanz medial vermittelter Gefahren als Hinweis auf eine Diskrepanz zwischen realen Angstquellen und ihrer medialen Repräsentation.*

Die vorliegenden Daten zu Stress- und Angstauslösern zeigen, dass die zentralen Quellen subjektiver Verunsicherung in strukturellen und existenziellen Bereichen liegen: Trauer, ökonomische Unsicherheit, Arbeitsverhältnisse, soziale Isolation und Diskriminierung dominieren deutlich gegenüber medial vermittelten Gefahren. Gewaltverbrechen spielen in der unmittelbaren Angststruktur der Befragten hingegen keine zentrale Rolle. Diese Konstellation ist für das Verständnis von True Crime entscheidend. Das Genre operiert nicht auf der Ebene realer Angstursachen, sondern transformiert diffuse, strukturell bedingte Unsicherheiten in personalisierte, klar adressierbare Bedrohungsszenarien. Im Anschluss an Foucault lässt sich dies als gouvernementale Umcodierung von Angst verstehen: Aus sozialer Kontingenz wird individuelle Gefahr. In einer materialistischen Perspektive verschiebt sich damit die Wahrnehmung von strukturellen Widersprüchen hin zu individualisierten Abweichungen. Affektiv ermöglicht diese Transformation eine entscheidende Entlastung: Unkontrollierbare Ängste werden durch kontrollierbare ersetzt. Die

jouissance des True Crime entsteht somit nicht trotz, sondern gerade aufgrund dieser Verschiebung – als Genuss an einer Angst, die sich erleben lässt, ohne die reale soziale Bedingtheit von Unsicherheit adressieren zu müssen. Diese Verschiebung lässt sich sowohl gouvernementalitätstheoretisch als auch materialistisch und affekttheoretisch rekonstruieren

Aus sozialontologischer Perspektive erfüllt die Figur des Perversen doppelte Funktion:

- Sie externalisiert das Nicht-Integrierbare
- Sie stabilisiert die Illusion einer in sich stimmigen Ordnung

True Crime inszeniert diese Struktur fortlaufend. Der Täter wird nicht nur als schuldhaft, sondern als grundsätzlich anders dargestellt – als jemand, der außerhalb der sozialen Normalität steht. Damit wird verdeckt, dass genau diese „Normalität“ selbst Ergebnis selektiver, machtförmiger Ordnungsprozesse ist. Hier wird die Anschlussfähigkeit an empirische Studien deutlich, etwa bei Yvonne Jewkes (2015), die zeigen, dass mediale Kriminalitätsdarstellungen häufig rassifizierende und klassistische Muster reproduzieren. Bestimmte Körper, Milieus und Biografien werden überproportional mit Devianz assoziiert, während andere Formen von Gewalt – etwa strukturelle, ökonomische oder institutionelle Gewalt – unsichtbar bleiben. Diese Selektivität ist kein Zufall, sondern Ausdruck diskursiver Machtverhältnisse.

Sie entscheidet darüber, wer als gefährlich gilt – und wer nicht. Im Zusammenspiel mit der zuvor analysierten Affektökonomie ergibt sich eine stabile Struktur: Das Publikum lernt nicht nur, Angst und Wut auf bestimmte Figuren zu richten, sondern auch, soziale Differenz in moralische Hierarchien zu übersetzen. Othering wird so affektiv verankert und epistemisch legitimiert. Vor diesem Hintergrund ist True Crime nicht als neutrales Unterhaltungsformat zu verstehen, sondern als Teil eines diskursiven Machtgefüges. Es produziert Wirklichkeit, indem es bestimmt, was als Abweichung gilt, wer als gefährlich erscheint und welche Formen von Gewalt sichtbar werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen:

True Crime stabilisiert soziale Ordnung nicht trotz, sondern durch die kontinuierliche Konstruktion eines Anderen, das als irrational, pathologisch und letztlich als nicht integrierbar erscheint – und gerade dadurch die fragile Kohärenz funktional differenzierter Gesellschaften absichert.

5. Diskussion: True Crime als Dispositiv der Gegenwart

sondern als ein mehrdimensionales Dispositiv der Gegenwart zu begreifen. Im Anschluss an Michel Foucault lässt sich ein Dispositiv als ein Gefüge aus Diskursen, Praktiken, Wissensformen und Subjektivierungsweisen verstehen, das bestimmte gesellschaftliche Probleme nicht einfach beschreibt, sondern in spezifischer Weise bearbeitbar macht. True Crime lässt sich in diesem Sinne entlang mehrerer ineinandergreifender Dimensionen rekonstruieren:

- Epistemisch: Produktion von Wissen über Gewalt
- Affektiv: Organisation von Angst, Ekel, Faszination und Wut
- Normativ: Stabilisierung sozialer Ordnung durch Othering und Moral
- Subjektiv: Formierung eines vorsorgenden, selbstverantwortlichen Subjekts

Diese Dimensionen wirken nicht unabhängig voneinander, sondern verschränken sich zu einer spezifischen Form gesellschaftlicher Wirklichkeitsproduktion. True Crime erzeugt nicht nur Wissen über Gewalt, sondern strukturiert zugleich, wie dieses Wissen affektiv erlebt, moralisch bewertet und subjektiv angeeignet wird.

Im Lichte der zuvor entwickelten sozialontologischen Perspektive lässt sich diese Verschränkung als ein Prozess des Mitvollzugs begreifen. Das Publikum steht dem Dargestellten nicht äußerlich gegenüber, sondern ist in dessen Hervorbringung involviert. Wahrnehmen, Deuten und Fühlen sind keine passiven Akte, sondern konstitutive Praktiken, durch die eine bestimmte Realität – eine Realität der Gefahr, der Abweichung und der moralischen Eindeutigkeit – immer wieder aktualisiert wird. True Crime ist damit kein Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse, sondern eine Praxis, in der diese Verhältnisse hervorgebracht und stabilisiert werden. In dieser Perspektive erscheint auch der häufig diagnostizierte „Sadismus“ in einem anderen Licht. Er ist nicht als moralisches Defizit einzelner Rezipierender zu verstehen, sondern als Effekt einer spezifischen Konstellation aus affektiver Organisation, epistemischer Rahmung und normativer Codierung. Die jouissance der kontrollierten Annäherung an Gewalt, die moralisch legitimierte Wut und die kleinbürgerliche Selbstvergewisserung greifen ineinander und erzeugen eine Form des Genießens, die sich selbst nicht als problematisch erkennen muss. Der vermeintliche Sadismus ist somit strukturell vermittelt: Er entsteht dort, wo Gewalt zugleich zugänglich und kontrolliert, erschütternd und erklärbar, fremd und doch verfügbar gemacht wird. Zugleich wird deutlich, dass True Crime ein zentrales Spannungsverhältnis spätmoderner Gesellschaften bearbeitet: das Verhältnis von Unsicherheit und Ordnung. In einer Welt, in der traditionelle Sicherheiten erodieren und Risiken zunehmend individualisiert werden, bietet das Genre eine Form, Unsicherheit zu verarbeiten, ohne sie strukturell auflösen zu müssen.

Hier zeigt sich eine doppelte Bewegung:

- Unsicherheit wird sichtbar gemacht
- Unsicherheit wird zugleich individualisiert und kontrollierbar gemacht

Diese Bewegung entspricht der Logik neoliberaler Gouvernementalität: Das Subjekt wird nicht von Unsicherheit befreit, sondern in ein Verhältnis zu ihr gesetzt, in dem es sich selbst als verantwortliche Instanz der Risikobewältigung begreift.

Being successful has less importance to true crime & law podcast listeners than to the average consumer

Consumer lifestyle: life values

Abbildung 1: Lebenswerte und Prioritäten von True-Crime-Rezipierenden im Vergleich zur Gesamtbevölkerung in Deutschland: Geringere Bedeutung von Erfolg bei gleichzeitig erhöhter Orientierung an Sicherheit, moralischer Integrität und sozialen Beziehungen als Hinweis auf eine ordnungsbezogene, sicherheitsorientierte Subjektstruktur.

Die vorliegenden Daten irritieren zunächst die These eines sadistischen Interesses, da True-Crime-Rezipierende Erfolg geringer und Sicherheit sowie moralische Integrität höher gewichten als der Durchschnitt. Gerade diese Konstellation verweist jedoch auf eine spezifische Subjektform: ein ordnungssuchendes, kleinbürgerlich strukturiertes Subjekt, das offene Überschreitung vermeidet, zugleich aber affektive Intensität benötigt. True Crime fungiert in diesem Zusammenhang als kulturelle Form, in der Gewalt kontrolliert angeeignet werden kann. Der vermeintliche Sadismus erscheint somit nicht als exzessive Abweichung, sondern als moralisch gerahmte, sozial akzeptierte Form von jouissance.

Gleichzeitig stabilisiert True Crime eine Ordnungsideologie, in der das Nicht-Integrierbare externalisiert wird. Gewalt erscheint als Eigenschaft devianter Individuen, nicht als Ausdruck gesellschaftlicher Widersprüche. Othering fungiert dabei als zentrale Technik, um Differenz in Abweichung zu übersetzen und soziale Komplexität auf moralisch eindeutig markierte Figuren zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund lässt sich True Crime als ein Dispositiv beschreiben, das drei zentrale Funktionen erfüllt:

1. Es produziert eine Welt, die als prinzipiell gefährlich erscheint
2. Es stellt Werkzeuge bereit, um diese Gefahr individuell zu bearbeiten
3. Es stabilisiert eine Ordnung, indem es deren Widersprüche externalisiert

Die besondere Wirksamkeit dieses Dispositivs liegt darin, dass es diese Funktionen nicht gegen, sondern über die Affekte realisiert. Angst, Wut und Faszination sind nicht bloße Begleiterscheinungen, sondern zentrale Träger der Wirklichkeitsproduktion. Damit verschiebt sich auch die Perspektive auf Kritik. Eine rein moralische Kritik – etwa die Diagnose eines „problematischen Konsums“ oder „unangemessener Lust an Gewalt“ –

greift zu kurz. Sie verbleibt innerhalb jener Ordnung, die sie zu kritisieren versucht, weil sie die strukturellen Bedingungen der affektiven Organisation unangetastet lässt.

Career and education are relatively prevalent interests of true crime & law podcast listeners

Consumer lifestyle: main interests

Abbildung 2: *Interessenprofile von True-Crime-Rezipierenden in Deutschland: Überdurchschnittliche Ausprägung von Interessen an Politik, Geschichte, Wissenschaft und Bildung als Indikator für die epistemische Rahmung von Gewalt und ihre Einbettung in reflexive, wissensbasierte Aneignungsprozesse.*

Die Daten verweisen auf ein überdurchschnittlich starkes Interesse von True-Crime-Rezipierenden an Politik, Geschichte, Wissenschaft und Bildung. Diese Konstellation widerspricht auf den ersten Blick der Annahme eines primär affektiv oder sensationsorientierten Konsums. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass gerade die epistemische Aufladung des Genres eine zentrale Voraussetzung für seine Attraktivität bildet. Gewalt erscheint nicht als bloßes Ereignis, sondern als Gegenstand von Wissen, Analyse und Erklärung. Diese Rahmung ermöglicht eine Form der affektiven Beteiligung, die sich zugleich als kognitiv legitimiert versteht. Der sadistische Gehalt verschwindet damit nicht, sondern transformiert sich in eine reflexive, epistemisch gerahmte Form von jouissance, die sich als Interesse, Bildung und gesellschaftliche Aufklärung artikulieren kann.

Eine machtsensible Analyse muss daher auf einer anderen Ebene ansetzen: nicht bei den Individuen, sondern bei den Dispositiven, die Wahrnehmung, Affekt und Subjektivität strukturieren. In diesem Sinne wird True Crime zu einem exemplarischen Ort, an dem sich zentrale Dynamiken der Gegenwart verdichten: die Gouvernementalisierung von Unsicherheit, die affektive Stabilisierung von Ordnung, die Externalisierung gesellschaftlicher Widersprüche und die Hervorbringung eines Subjekts, das sich selbst im Modus permanenter Vorsorge organisiert. True Crime ist damit nicht nur ein Genre.

Es ist eine Form, in der sich die Gegenwart selbst erzählt – und zugleich stabilisiert.

Pointiert formuliert: True Crime zeigt nicht, wovor wir Angst haben. Es zeigt, wie wir lernen, mit Angst umzugehen. Nicht durch ihre Auflösung, sondern durch ihre Transformation in eine Form, die erlebt, verstanden und kontrolliert werden kann. In

diesem Sinne ist True Crime weniger ein Genre als eine kulturelle Technik der Gegenwart.

Das True-Crime-Dispositiv: Warum wir die Lust am Verbrechen suchen

Die Dimensionen des Dispositivs

Die Verschiebung der Angst: Struktur vs. Individuum

| Strukturelle Realität vs. Medialer Fokus

Fokus True Crime |
|--|---|
| Ursache:
Ökonomie, Arbeit, Trauer, Diskriminierung
 |
| Verantwortung:
Kollektive Institutionen / Gesellschaft
 |
| Ziel:
Strukturelle Veränderung
 |

KEY FINDING: Funktionale Entlastung.
Unkontrollierbare gesellschaftliche Ängste werden durch die Konfrontation mit kontrollierbaren, personalisierten Bedrohungen ersetzt.

EXAMPLE:
Kleinbürgerliche Selbstvergewisserung. Moralische Distanzierung vom Täter festigt die eigene Identität als „anständig“ und „sicher“.

Abbildung 4: *Das True-Crime-Dispositiv als mehrdimensionale Struktur: Verschränkung epistemischer, affektiver und normativer Prozesse sowie die Verschiebung von strukturell erzeugter Unsicherheit hin zu individualisierten Bedrohungsszenarien.*

Die Abbildung visualisiert das im Beitrag entwickelte Verständnis von True Crime als Dispositiv, in dem epistemische, affektive und normative Dimensionen ineinandergreifen. Auf epistemischer Ebene wird Gewalt als Wissensobjekt aufbereitet und trägt zur Formierung eines vorsorgenden, eigenverantwortlichen Sicherheitssubjekts bei. Affektiv organisiert das Genre Emotionen wie Angst und Wut und stabilisiert soziale Ordnung durch moralische Grenzziehungen. Gleichzeitig wird das „Reale“ der Gewalt durch narrative und ästhetische Verfahren domestiziert und in psychologisch bearbeitbare Formen überführt.

Im unteren Teil der Abbildung wird die zentrale Verschiebung verdeutlicht: Während reale Angstquellen primär struktureller Natur sind (z. B. ökonomische Unsicherheit, Arbeit, Diskriminierung), fokussiert True Crime auf individualisierte Bedrohungen. Ursachen werden psychologisiert, Verantwortung wird individualisiert und Lösungen werden in der Identifikation „gefährlicher“ Subjekte gesucht. Diese Transformation ermöglicht eine funktionale Entlastung: Diffuse, schwer kontrollierbare Ängste werden durch konkretisierte und damit affektiv handhabbare Bedrohungsszenarien ersetzt. Zugleich stabilisiert dieser Prozess eine kleinbürgerliche Selbstvergewisserung, in der moralische Distanzierung und kontrollierte Annäherung an Gewalt ineinandergreifen.

Literatur

- Ahmed, S. (2004). *The cultural politics of emotion*. Edinburgh University Press.
- Boltanski, L., & Chiapello, È. (2005). *The new spirit of capitalism* (G. Elliott, Trans.). Verso.
- Foucault, M. (2004). *Security, territory, population: Lectures at the Collège de France, 1977–1978* (G. Burchell, Trans.). Palgrave Macmillan.
- Kergel, D. (2022). *Erziehung zur Wut: Eine soziologische-epistemologische Analyse des Kleinbürgers*. Springer VS.
- Kergel, D. (2025). *Die Struktur des Seins: Sozialontologische Wege in die bürgerliche Gesellschaft. Zwischen kleinbürgerlicher Wut und rebellionsethischer Perspektive*. Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-48637-2>
- Lacan, J. (1977). *Écrits: A selection* (A. Sheridan, Trans.). Tavistock.

IMPRESSUM / DOI

Autor

David Kergel

Reihe

Working Papers in Social Ontology & Subject Formation

Band

No. 1

Version

Version 1.0

Jahr

2026

DOI

10.5281/zenodo.19118184

Lizenz

Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)

Zitationsempfehlung

Kergel, D. (2026). Die Lust am Verbrechen? True Crime, Sadismus und die affektive Ökonomie spätmoderner Subjektivität. *Working Papers in Social Ontology & Subject Formation* (No. 2).

Podcast:

<https://open.spotify.com/episode/66us6sXtxIRJ30So4JxkBH?si=TJ04pOT5TviTAcS9u91Bog>

Videopräsentation: <https://youtu.be/4Jan2vOaNvU>

Working Papers in Social Ontology & Subject Formation

Diese Reihe versammelt theoretische, empirische und experimentelle Beiträge zur Analyse von Subjektivierungsprozessen, sozialer Ontologie und ästhetischen Formen der Erkenntnis. Im Zentrum steht die Annahme, dass Erkenntnis nicht ausschließlich in klassischen wissenschaftlichen Formaten entsteht, sondern auch in kulturellen Praktiken, ästhetischen Ausdrucksformen und sozialen Erfahrungsräumen hervorgebracht wird. Die Reihe verfolgt einen offenen, interdisziplinären Ansatz und bewegt sich bewusst an der Schnittstelle von Sozialwissenschaft, Philosophie, Bildungsforschung und kultureller Praxis.

Editorial Note

Der vorliegende zweite Beitrag widmet sich dem Phänomen True Crime als einem zentralen kulturellen Dispositiv der Gegenwart. Ausgangspunkt ist die Beobachtung einer paradoxen Konstellation: Die massenhafte Rezeption realer Gewalt geht mit einem gesteigerten Bedürfnis nach Sicherheit, Ordnung und moralischer Orientierung einher. Anstatt dieses Spannungsverhältnis psychologisch oder moralisch zu verkürzen, wird es hier aus einer sozialontologischen und machtsensiblen Perspektive rekonstruiert.

Im Zentrum steht die These, dass True Crime nicht als Ausdruck individueller Abweichung – etwa im Sinne eines latenten Sadismus – zu verstehen ist, sondern als Effekt einer spezifischen affektiven und epistemischen Ordnung spätmoderner Gesellschaften. Das Genre fungiert als ein Dispositiv, das das Reale der Gewalt ästhetisch rahmt, Unsicherheit in kontrollierbare Wissensformen übersetzt und Subjektformen hervorbringt, die sich im Modus permanenter Vorsorge und Selbstregulation organisieren.